

SOYANING AHAMIYATI
ЗНАЧЕНИЕ СОИ
THE IMPORTANCE OF SHADOW

Safarboyeva Ozoda Turg'unboy qizi

Toshkent davlat agrar universiteti,
Agrobiologiya fakultetining 1-bosqich talabasi

Tangirova Gulchexra Nasridinovna

Toshkent davlat agrar universiteti,
qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent

Аннотация: Maqolada soyaning belgi va xususiyatlari, oqsil, moy, aminokislotalar va vitaminlarga boyligi, shuningdek atmosferadagi biologik azotni o'zlashtirilishi va tuproqda azot to'planishi hamda tuproq mikroflorasini yaxshilanishi va unumdorligi oshishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: azot, belgi, xususiyatlar, oqsil, moy, aminokislotalar, vitaminlar.

Аннотация: В данной статье приведены сведения о признаках и свойствах сои, богатстве белками, жирами, аминокислотами и витаминами, а также усвоении биологического азота из атмосферного воздуха и накоплении азота в почве, улучшении почвенной микрофлоры и повышении плодородия почвы.

Ключевые слова: азот, признаки, свойства, белок, масла, аминокислоты, витамины.

Annotation: This article provides information about the signs and properties of soybeans, rich in proteins, fats, amino acids and vitamins, as well as the absorption of biological nitrogen from atmospheric air and nitrogen accumulation in the soil, improving soil microflora and increasing soil fertility.

Key words: nitrogen, signs, properties, protein, oils, amino acids, vitamins.

Soya juda qadimiy ekin hisoblanadi. Ko'p asrlar davomida soya va uning mahsulotlari sharq mamlakatlari aholisi uchun asosiy oqsil manbai sifatida xizmat qilgan. Xitoyda soya 6-7 ming yil avval madaniylashtirilgan. U Yaponiya, Hindiston va Indoneziya, Vetnam, va Osiyoning boshqa mamlakatlarida ham qadimdan ekilib kelmoqdq. Hozir soya yetishishtirish juda tezlik bilan Hindistonda rivojlanmoqda, ekin maydoni bo'yicha Xitoyga yaqinlashoqda, ammo gekardan oladigan hosili juda pastdir. Soyanning vatani Hindiston va Xitoy hisoblanadi. Oqsil va moyga boy mahsuloti sifatida yer yuzida keng miqiyosida o'stiriladi. Soya asosan AQSH, Braziliya, Argentina, Gruzziya, Moldaviya, Rossiya, Ukraina va O'zbekistonda yetishishtiriladi.

Soya Burchoqdoshlar (Dukakdoshlar) oilasiga mansub bir yillik o't o'simlik. poyasi tik o'suvchi, shohlangan balandligi 30-70 sm barglari uch bo'lakli (bargchalari yirik tuhumsimon) murakab bo'lib, poya va shohlarida uzun bandli yordamida ketma-ket o'rnashgan. Mayda oq yoki binafsha rangli (bazan qizil rangli) besh bo'lakli (kapalaguldoshlar oilasiga xos tuzilgan) gullari barg qo'ltig'ida o'sib chiqqan shingil gulto'plamiga joylashgan. Ildiz tizimining rivojlanishi tashqi muhit sharoiti va nav xususiyatiga bog'liq bo'ladi. Sharoiti bir xil bo'lgan vegetativ massasi sust rivojlangan navlarda ildizi ham sust rivojlangan bo'ladi. O'rta va kechpishar navlarga nisbatan ertapishar navlarda amal davrining boshlanishida ildizi tez rivojlanadi. Tez-tez sug'orilganda ildizi ancha sayoz qatlamlarda rivojlanib qoladi. Mevasi 1-4 urug'li dukkakli meva. Soya iyul- avgust oylarida gullaydi, avgust-sentabrda mevasi yetiladi.

Soya-issiqsevar o'simlik deb xisoblanadi, bu o'simlik tiropik mintaqadan 52 shimoliy kenglikkacha tarqaladi. Umuman soya 25- va 45 shimoliy kenglik orasida yetishtiriladi. Soya isiqqa tasirchan bo'lganligi tufayli amal davrida harorat 10⁰C dan 40⁰C gacha bo'ladigan mintaqada yetishtiriladi. Soya amal davrida suvga bo'lgan talabi bir hil emas. Ekilgan urug'ni bo'rtib chiqishi uchun ekiladigan quruq urug' vazniga nisbatan 100-154 % suv sariflaydi. Donli ekinlarga nisbatan 2-5 barobar ko'p. Soyaning o'sishi, rivojlanishiga tuproq qurg'oqchiligi ko'piroq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo qattiq shamollar soyaning generativ faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ayniqsa dukkaklanish fazasida. Bunda hosildorlik keskin kamayadi. Labaratoriya sharoitida o'tkazilgan tajribalarda (havo harorati 43⁰C, shamol kuchi 7-8 m/sek. 4-6 soat davom etgan. Havo qurg'oqchiligiga eng chidamsiz fazasi – dukaklanish fazasini boshlanishida roy beradi, hosil 10-11% ga kamayadi. Soyaning kungaboqarga nisbatan qurg'oqchilikka chidamliligi yuqori. Kungaboqar 4 soat davom etgan qurg'oqchilikda hosilni 26 % ga kamaytirgan. Qattiq shamolga qarshi kunining kechqurungi vaqtida tomchilatib sug'orish tavsiya etiladi. Soya oqsilga boy osimlik hisoblanadi. Kuniga bir yoki ikki porsuya soya mahsuloti sog'ligimiz uchun foydali bo'lishi mumkin. Soya suyak sog'ligini yahwilaydi, shuningdek yurak – qon tomir kasalliklari, insult va ba'zi saraton kabi bir qator kasalliklarini oldini oladi va bunday kasalliklar hafni kamaytiradi. Soya ovqatga ko'p ishlatiladigan to'yimli hamda juda foydaliy o'simlik. Urug'dan moy va oqsil olinadi. Bu mahsulotlardan sut, tvorog, kolbasa, non, keks, kanfet, turli souslar, makaronlar va boshga oziq –ovqat mahsulotlari tayorlanadi va foydalaniladi

Soyaning muhim afzalligi – uning doni tarkibida yuqori miqdorda oqsil va moy mavjudligi, kamchiligi – donida ingibitorlarning mavjudligi.

Yer yuzida yetishtiriladigan barcha qishloq xo'jalik ekinlarining orasida eng oqsilga boy o'simlik –bu soya 38-42% oqsil bo'ladi, bu 30 dan 50% gacha o'zgarib turadi. Soya doni faqat oqsilning emas, o'simlik moyi manbasi hamdir, urug'ida 16 dan 27% gacha moy bo'ladi, shuningdek tarkibida turli vitaminlar, poxolida esa 4-5 %

oqsil va 5 % gacha moy bo'ladi, soya donining oqsili tarkibida 10 dan ortiq aminokislotalar mavjud. Ko'k maysasi esa chorva mollariga oziq bo'ladi. Soya ildizlarida barca dukakli o'simliklar ildizidagi hosil bolgan tuganak bakteriyalar gektarida 150-200-kilogrammgacha sof azot to'playdi. Soya yorug'lik , issiqlik va namlik sevadigan juda qadimiy ekin hisoblanadi.

Soyani barcha navlarida ekish meyori oshgan sari bir tupdagi barg yuzasi kamayib boradi. Bu qonuniyat gullash va dukkak shakillanishida ham saqlanadi. Gullash davrida barg yuzasi ancha yuqori bo'lganligi kuzatiladi. Barg shakillanishi birinchi dukkaklarining rivojlanishigacha davom etadi. Bu davrdan boshlab pastki barglar sarg'aya boshlaydi. Navlarning barg yuzasi ekin meyoriga bog'liqligi isbotlangan. Ekish meyori kamroq bo'lganda bir tupdagi barg yuzasi yuqori bo'lganligi qayd etilgan. Barg yuzi hosil shakillanishning omillaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Soyaning belgi va xususiyatlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, ushbu o'simlik oqsilli, moyli, aminokislotalarga, vitaminlarga boy, shuningdek atmosferadagi biologik azotni o'zlashtirib 200 kg/ga gacha tuproqda azot to'playdi, pirovardida, yaxshi o'sadi va rivojlanadi hamda tuproq mikroflorasi yaxshilanadi, unumdorligi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Atabayeva X.N., Umarova N.S. Soya biologiyasi, Toshkent, 2020.-227 b.
2. Yormatova D.Yo., Tangirova G.N. Soya agrotexnikasi. Monografiy. - Toshkent, - "Fan va texnologiya", 2014.104 b.
3. Tangirova G.N. Влияние нормы посева и нитрагина на рост, развитие, урожайность сортов сои: автореф. дис. ... д.ф.с.-х. наук (ПхД). Ташкент, 2018. - 21 с.